

Estudio de las variables motivaciones que inciden en la actitud de servicio de los trabajadores de una empresa de servicios alimenticios, bajo un enfoque emocional

**Dra. Gloria Pérez Garmendia¹, Julieta Elvira Pérez Canto M.C.²,
Dr. Luis Alberto García Domínguez³ y Dr. Armando Luis Martínez y Rangel⁴**

Resumen. Se presenta un avance del estudio de las variables motivacionales que inciden en las actitudes de servicio de los empleados de una empresa de servicios alimenticios. Se utilizó la técnica de redes semánticas naturales a fin de tener un panorama más completo del significado de las variables motivacionales que inciden en las actitudes para estar en posibilidad de hacer las mediciones necesarias y el análisis final para establecer las sugerencias y recomendaciones oportunas.

Palabras claves—Motivación, Actitud, Servicio, Turismo.

Introducción

La importancia que la rama deservicios alimenticios ha cobrado en la península de Yucatán en las últimas décadas, nos ha llevado a cuestionarnos respecto de las razones por las cuales más allá de la creciente inversión económica en este rubro y su potencial natural, el impacto socioeconómico no ha sido el esperado.

Por su parte el programa estatal de desarrollo del estado de Yucatán 2012-2018, señala la importancia del rubro reconociendo sus efectos positivos en la generación de empleos, estímulo al comercio y atracción de divisas, tanto para el medio urbano como el rural, incidiendo incluso en sectores como el de turismo al que contribuyen a través de la generación de espacios atractivos incrementando el potencial de la región en esta materia.

Los grupos de interés de este sector no han podido consolidar un segmento económico robusto, siendo inciertos los factores o variables que han determinado esta situación, sin menoscabo de la riqueza culinaria del estado.

Más allá de que la actitud de servicio es considerada una de las fortalezas de Yucatán, identificándose una sociedad cálida, con vocación de atención al visitante, se pretende identificar los factores intrínsecos que motivan a los empleados de este rubro económico, a fin de tener un panorama más completo del significado de las variables motivacionales que inciden en sus actitudes y estar en posibilidad de hacer las mediciones necesarias y el análisis final para establecer las sugerencias y recomendaciones oportunas.

¹Dra. Gloria Pérez Garmendia. Es Profesor Investigador en el Instituto Tecnológico de Mérida gloriaperez22@hotmail.com(autor corresponsal)

²La MC. Julieta Elvira Pérez Canto es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Mérida. julietaelvira30@hotmail.com

³El Dr. Luis Alberto García Domínguez profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida. l_garciadominguez@yahoo.com.mx

⁴El Dr. Armando Luis Martínez y Rangel. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida. aramandomartinezyrangel@gmail.com

Descripción del Método

Redes semánticas naturales

Se administró el modelo de redes semánticas naturales de Figueroa, el cual permite un acercamiento profundo al sentido que para los sujetos de la investigación tienen conceptos claves como son: *motivación, emoción y "el nombre de la empresa"*.

Los sujetos de estudio fueron los empleados de una empresa de servicios alimenticios identificada en la región, con más de diez años en el mercado y caracterizada por un crecimiento vertiginoso.

A través de esta técnica se logró que los sujetos hicieran una reconstrucción de información en su memoria y que expresen el conocimiento de los conceptos claves y que además establecieran un orden de importancia, dado que no todos los conceptos obtenidos necesariamente tendrían la misma relación con el concepto definidor. El objetivo primordial de la técnica es la obtención de información propia del significado de los conceptos que se utilizan como estímulos.

El procedimiento consistió en dos tareas importantes que fueron desarrolladas por los sujetos.

1.-Se les pidió que definieran la palabra estímulo (palabra definida) con un mínimo de cinco palabras sueltas que pueden ser nombres, pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, sin utilizar preposiciones, conjunciones, artículos o cualquier otro tipo de partículas gramaticales. (Máximo 5 minutos por palabra estímulo)

2.- Una vez escritas las palabras definidoras, se les solicitó a los sujetos que las jerarquicen, a partir de la importancia que cada una de ellas tiene, respecto de la palabra estímulo que definieron. (Máximo 2 minutos por palabra estímulo)

El resultado fue analizado por los aplicadores en una base de datos y se presenta en tres tablas comparativas al tenor del siguiente glosario:

Conjunto SAM: Grupo de diez palabras definidoras que hubieran obtenidos los mayores valores M totales. Indicador del núcleo central de la red, es el centro mismo del significado que tiene un concepto.

Valor M: este valor es el resultado que se obtiene de la multiplicación que se hace de la frecuencia de aparición por la jerarquía obtenida para cada una de las palabras. Indicador del peso semántico obtenido para cada una de las palabras.

Valor FMG: valor para todas las palabras definidoras que conforman el conjunto SAM, a través de una sencilla regla de tres, donde el valor M total más alto representa el 100%.

Valor J: este valor resulta del total de palabras definidoras que fueron generadas por los sujetos para definir al estímulo en cuestión. Es un indicador de la riqueza semántica de la red.

Tabla 1. Comparativo de resultados de la palabra estímulo en ambas sedes
Palabra estímulo: emoción

No.	SEDE CONJUNTO SAM	<i>Bv</i>		No.	SEDE CONJUNTO SAM	<i>Cc</i>	
		VALOR M	VALOR FMG			VALOR M	VALOR FMG
1	ALEGRIA	155	100.0	1	FELICIDAD	152	100.0
2	FELICIDAD	141	91.0	2	ALEGRIA	101	66.4
3	TRABAJO	75	48.4	3	TRABAJO	90	59.2
4	SENTIMIENTO	48	31.0	4	FAMILIA	69	45.4
5	ENTUSIASMO	38	24.5	5	BIENESTAR	43	28.3
6	SONREIR	36	23.2	6	SENTIMIENTO	44	28.9
7	AMOR	35	22.6	7	CONTENTO	34	22.4
8	CONVIVIR	33	21.3	8	AMISTAD	32	21.1
9	CONTENTO	26	16.8	9	AGRADABLE	26	17.1
10	RISA	24	15.5	10	AMOR	25	16.4
J	117			J	117		

Análisis de los resultados de la palabra estímulo EMOCIÓN (tabla 1):

En general, se observa que el estímulo “emoción” tiene una connotación positiva y con un significado altamente similar para los trabajadores de ambas sedes, además de un mismo número de palabras utilizadas para definirla (117), lo que hace inferir que el concepto emoción es entendido de una manera similar por ambos grupos de empleados y con un significado orientado hacia aspectos positivos.

Tabla 2. Comparativo de resultados de la palabra estímulo motivación en ambas sedes
Palabra estímulo: motivación

No.	SEDE CONJUNTO SAM	<i>Bv</i>		No.	SEDE CONJUNTO SAM	<i>Cc</i>	
		VALOR M	VALOR FMG			VALOR M	VALOR FMG
1	FAMILIA	130	100	1	FAMILIA	181	100
2	TRABAJO	70	46.1	2	TRABAJO	64	35.4
3	CRECIMIENTO	70	46.1	3	HIJOS	54	29.8
4	SUPERACION	67	44.1	4	SUPERACION	53	29.3
5	HIJOS	48	31.6	5	COMPAÑEROS	41	22.7
6	ESFUERZO	47	30.9	6	AMIGOS	40	22.1
7	ALEGRIA	42	27.6	7	CRECIMIENTO	36	19.9
8	META	35	23	8	ESFUERZO	30	16.6
9	COMPAÑEROS	35	23	9	ECONOMIA	29	16
10	AMIGOS	30	19.7	10	APOYOS	29	16
J	90			J	124		

Análisis de los resultados de la palabra estímulo MOTIVACIÓN (tabla 2):

De la comparación de ambas sedes respecto de la palabra estímulo “motivación” se aprecia nuevamente una gran similitud entre las palabras definidoras, distinguiéndose sin embargo una mayor ambigüedad del concepto en los empleados de (Cc) al tener 124 definidoras contra 90 de los de (Bv), Lo cual implica la mayor falta de entendimiento del concepto. De igual forma se observa la inclusión del concepto economía como definidor de motivación en el caso los empleados de (Cc).

**Tabla 3. Comparativo de resultados de la palabra estímulo “nombre de la empresa” en ambas sedes
Palabra estímulo: “nombre de la empresa”**

No.	SEDE CONJUNTO SAM	Bv		No.	SEDE CONJUNTO SAM	Cc	
		VALOR M	VALOR FMG			VALOR M	VALOR FMG
1	TRABAJO	176	100	1	TRABAJO	234	100
2	FAMILIA	109	61.9	2	FAMILIA	125	53.4
3	RESTAURANT	74	42	3	CALIDAD	116	49.6
4	COMIDA	66	37.5	4	SERVICIO	69	29.5
5	EQUIPO DE TRABAJO	41	23.3	5	COMIDA	68	29.1
6	GERENTE	36	20.5	6	EQUIPO	52	22.2
7	COMPAÑEROS	35	19.9	7	AMIGOS	52	22.2
8	SERVIR	34	19.3	8	COMPAÑEROS	51	21.8
9	SONREIR	33	18.8	9	SUPERACIÓN	50	21.4
10	SERVICIO	31	17.6	10	OPORTUNIDAD	45	19.2
J	95			J	91		

Análisis de los resultados de la palabra estímulo “Nombre de la empresa” (tabla 3):

Al contrastar el conjunto SAM de ambas sedes para la palabra estímulo “el nombre de la empresa”, se distinguió además de una serie de conceptos positivos y neutrales que definían el tipo de servicio brindado en el restaurante, se aprecia una definición favorable de ambos grupos de empleados, llamando la atención la utilización del concepto gerente para los de (Bv), lo cual denota una figura importante para los empleados de esta sucursal.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

Los resultados permitieron un acercamiento profundo al sentido que para los sujetos de la investigación tienen los conceptos claves como son: motivación, emoción y “el nombre de la empresa”.

La palabra FAMILIA la cual, es la que define mejor al concepto MOTIVACIÓN y ocupa un segundo lugar en la definición de "el nombre de la empresa".

La palabra TRABAJO se encuentra en los primeros 3 niveles de importancia en las 3 palabras estímulos, ocupando un lugar preponderante en el concepto “nombre de la empresa”.

Conclusiones

Finalmente es importante resaltar que por los resultados obtenidos se percibe una alta identidad con la organización, lo que nos invita a profundizar en las variables motivacionales que inciden en la actitud de servicio.

Haciendo la observación que la familia juega un papel muy importante en la motivación de las personas, por lo tanto las empresas deben de enfatizar esta variable tanto en las estrategias de la empresa como en la vida diaria del servicio.

Referencias

- Amabile, T. & Kramer, S. El principio del progreso. La importancia de los pequeños logros para la motivación y la creatividad en el trabajo. Bogotá: Norma. 2011.
- CONEVAL. Informe de pobreza y evaluación en el estado de Yucatán 2012. México D.F. CONEVAL. 2012.
- Davis, K. Newstrom, J. Comportamiento humano en el trabajo. México. Mcgraw Hill. 1999.
- Goleman, D. La inteligencia emocional. Porque es más importante que el cociente intelectual. México: Javier Vergara Editor. 1995.
- Goleman, D. La inteligencia emocional en la empresa. 3 ed. Buenos Aires: Vergara. 1999.
- Guillen, C. Guil, R. Psicología del trabajo para las relaciones laborales. España. Mcgraw Hill. 2000.
- Guillen, M. The age of eclecticism: current organizational trends and the evolution of managerial models. E.U. Sloan Management Review. Vol 36-1. 1994.
- Hernández Prado, B. Vargas Medina, E. Flores García, C. Figueroa Nazuno, J. Alvarez Monferrino, B. Explicación del comportamiento social a partir de actitudes y representación. La psicología social en México. Vol. II. Asociación mexicana de psicología social. 1988.
- Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. Themotivationtowork(2a ed.). New York, NY: Wiley. 1959.
- Ioana, T. Iturbe, J. & Osorio, D. La teoría motivacional de los dos factores: un caso de estudio. Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011.
- Jeffress, Robert. Cambie sus actitudes cambie su vida. México. Ediciones Las Américas, A.C. 1995.
- Munné, F. (1993). Psicología Social. México. Biblioteca Básica de psicología. Ceac. 1993.
- Reyes, I. Actitudes de los maestros hacia la profesión magisterial y su contexto. Tesis para optar por el Grado de Doctor en Psicología Social. México. Facultad de Psicología. UNAM. 1982.
- Robbins, et al. Fundamentos de Administración. México. Editorial Prentice Hall. 1999.
- Robbins, S. Comportamiento Organizacional. México. Prentice Hall. 1999.
- Robbins, S. Coulter, M. Administración. México. Prentice Hall. 2000.
- Rodríguez, M. Motivación al Trabajo. México. Editorial El Manual Moderno S.A. de C.V. 1988.
- Summers, G. Medición de actitudes. México. Trillas. 1976.
- http://www.sectur.gob.mx/PDF/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf
- <http://www.sefutur.yucatan.gob.mx/resultadosde la actividad turistica en yucatan/octubre 2013>.
- <http://www.sefutur.yucatan.gob.mx/transparencia>.

Notas Biográficas

La **Dra. Gloria Pérez Garmendia**. Es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Mérida. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales en los temas de competencias directivas, trabajo en equipo y, profesionalización de empresas; ha dirigido tesis en niveles doctorado, maestría y licenciatura Así también es asesora de Mipymes.

La **MC. Julieta Elvira Pérez Canto** es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Mérida. Es asesora en desarrollo de emprendedores y asociaciones civiles.

El **Dr. Luis Alberto García Domínguez** Es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida. Ha presentado ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales en temáticas de desarrollo organizacional y regional. Es consultor de empresas y asociaciones civiles.

El **Dr. Armando Luis Martínez y Rangel**. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida desde 1985. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales en los temas de competencias directivas, trabajo en equipo y profesionalización de empresas; ha dirigido tesis en niveles doctorado, maestría y licenciatura. Así también es asesor de Mipymes.